

Sotali aloqada taqsimlangan antennalar tizimlaridan (Distributed Antenna System – DAS) foydalanish

Aliyev Ulug'bek Turayevich. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti MAT kafedrasi katta o'qituvchisi

Azimov Jasur Turg'un o'g'li. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi

Annotatsiya: Zich shaharlarda, aholi zich joylashgan hududlarda, katta maydonlarda yoki keng qamrab olinadigan binolarda ishonchli sotali qamrab olish va uzluksiz bog'lanishni ta'minlash uchun juda muhim bo'lgan taqsimlangan antennalar tizimlaridan (Distributed Antenna System - DAS) foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, ishlash prinsipi va afzalliklari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Sotali aloqa bazaviy stansiyalari evolyutsiyasi, Taqsimlangan antennalar tizimlari, DAS, Passiv DAS, Active DAS, Hybrid DAS.

Kirish. Ushbu maqolada sotali aloqa bazaviy stansiyalari arxitekturasining eski tizimlaridan aktiv antennalargacha bo'lgan evolyutsiyasini hamda taqsimlangan antenna tizimlari ko'rib chiqiladi.

An'anaviy sotali tarmoqlar yoki radioulaniş tarmoqlari (RAN) avtonom bazaviy stansiyalar (BS) to'plamidan iborat. Har bir BS uncha katta bo'lmagan sohani qamrab oladi, u holda BSlar guruhi katta hududni qamrab olishni ta'minlaydi. Har bir BS o'z signallarini mobil terminalga uzatadi, undan signallarni qabul qiladi va foydali yuklamani mobil terminalga uzatadi, undan foydali yuklamani qabul qiladi. Har bir BS o'z sovitish, teskari yo'nalishda tashish tizimi, zahira batareyasi, monitoring qilish tizimi va boshqalarga ega. Spektral resurslarning cheklanganligi tufayli tarmoqlar operatorlari turli bazaviy stansiyalar orasida radiochastotalarni (RCh) "takroran" ishlatadi, bu qo'shni sotalar orasida xalaqitlarni vujudga keltirishi mumkin. BS ning asosiy vazifasi mobil aloqani tashkil etish uchun belgilangan hududni radiosignal bilan qamrab olishni ta'minlashdan iborat.

Taqsimlangan antennalar tizimlari (Distributed Antenna System – DAS) markaziy manbadan signallarni butun zona bo‘ylab strategik joylashtirilgan bir nechta antennalarga tarqatish bilan simsiz qamrab olishni yaxshilaydigan texnologiya hisoblanadi. DAS tolali yoki koaksial kabellar orqali ulanadigan antennalar tizimidan iborat bo‘lib, ular qamrab olishni kengaytiradi va muayyan hududlarda signal sathini oshiradi. Bunday turdagi antennalar tizimlari bir xil qamrab olishni ta‘minlash va jonsiz zonalarni bartaraf etish uchun strategik joylashtiriladi va foydalanuvchilarga ishonchli simsiz aloqani taqdim etadi.

Sotali aloqa bazaviy stansiyalari arxitekturasi evolyutsiyasi

Sotali aloqa uchun bazaviy stansiyalarining evolyutsiyasi 30 yildan ortiq vaqtni egallaydi. Birinchi bazaviy stansiyalari juda katta hajmli edi. Ular butun xonani egallashi va bir necha kub metr hajmga ega bo‘lishi mumkin edi. Har bir qabul qilish qurilmasi bir necha kilogramm og‘irlikdagi alohida bloklardan iborat edi. Ammo mikroelektronikaning rivojlanishi, yangi elementlar bazasi va yuqori unumdor protsessorlarning paydo bo‘lishi bilan bazaviy stansiyalarning o‘lchamlari va vazni tez kichraya boshladi. Endi bazaviy stansiya 19 dyuymli saytda bir nechta qurilmalarni egallashi va og‘irligi 10 kgdan kam bo‘lishi mumkin. Boshqaruv xonalarining qurilmalari va o‘lchamlariga, shuningdek sotali tarmoq elementlarini joylashtirish uchun antenna-machta konstruksiyalarining yuk ko‘tarish qobiliyatiga talablarni sezilarli darajada kamaytiradigan yana bir yangilik bu qurilmalardan qabul qilish/uzatish antennalariga ulanadigan odatiy fider yo‘nalishlardan foydalanmaydigan taqsimlangan bazaviy stansiyalardan foydalanish bo‘ldi.

1-rasm. Taqsimlangan bazaviy stansiya

Bazaviy stantsiyalarining taqsimlangan qurilmalari asosida yotadigan asosiy printsip, bir tomondan, funktsiyalarni – signallarga ishlov berish, radioefirni boshqarish, texnologiyalarni ishlashini ta'minlash, shifrlash, kodlash alohida fizik elementlarga bo'lish, boshqa tomondan efirga uzatishga tayyor yuqori chastotali radiosignalni shakllantirishdan iborat. Bundan tashqari, birinchi blok - boshqaruv moduli, odatda, boshqaruv xonasida ham o'rnatiladi, ikkinchi blok - masofaviy radiomoduli - panelli antennalariga iloji boricha yaqinroq, ehtimol hatto bir xil ustunga joylashtiriladi. Boshqaruv moduli va radiomodul optik tolali aloqa liniyalari yordamida bir-birlari bilan bog'lanadi.

Buning hisobiga oldingi avlod bazaviy stantsiyalariga xos bo'lgan bir nechta muammolar bir vaqtning o'zida yechiladi, ularda barcha funktsiyalar boshqaruv xonasidagi bitta korpusda to'plangan. Birinchi navbatda, yuqori chastotali signalni shakllantirish va uni efirdan antennalargacha minimal masofada qabul qilish funktsiyalarini chiqarilishi tufayli, fiderda signalning so'nishi masalasi yechiladi. Fider marshrutning katta uzunligi, ba'zan 100 metrga yetishi, shuningdek, bir nechta ulanishlarga ega bo'lganligi sababli, signal 5-10 marta so'nishi mumkin. Signalni uzatish nuqtai nazaridan, bu bazaviy stantsiya qurilmasining chiqishida ko'proq nurlantirish quvvatini talab qiladi. Radioefirdan signallarni qabul qilish nuqtai nazaridan, bu mobil stantsiyadan shundoq ham kuchsiz signalning so'nishiga va AFQ qurilmasiga qo'shimcha kuchaytiruvchi elementlar - QShKlarni kiritish zarurligiga olib keladi.

Bundan yana bir afzallik shundan kelib chiqadi - AFQni qurishning arzonligi, chunki yarim kilometrgacha bo'lgan 1 ta bazaviy stantsiya uchun qimmat mis kabelni sotib olishning zarurati bo'lmaydi. Antenna-machta inshootidagi yuklama ham sezilarli kamayadi, chunki radiobloklarning og'irligi odatda yuqori chastotali mis kabelning og'irligidan ancha kichik bo'ladi.

Yana bir muhim afzallik bazaviy stantsiya apparatlari uchun xonaning o'lchamiga bo'lgan talabning kamayishi hisoblanadi. Barcha boshqaruv modullari 19 dyuymli telekommunikatsiya ustuniga o'rnatish uchun mos formatda ishlab chiqariladi. Bu, o'z navbatida, aksariyat hollarda aloqa qurilmalarini joylashtirish uchun standart konteynerlar o'rniga ancha kichikroq va yengilroq bo'lgan ixcham termoshkaflardan foydalanishga imkon beradi. Bundan tashqari, yana bir muammo - qurilmani sovtishga bog'liq muammo yechiladi, chunki asosiy issiqlik energiyasi aynan yuqori chastotali signalni shakllantirishga javob beradigan bloklardan chiqadi.

Zamonaviy antenna tizimlariga kiritilgan elektronika RCh signalni an'anaviy optik kabellar orqali Common Public Radio Interface (CPRI) protokoli yordamida uzoq masofalarga uzatilishi mumkin raqamli signalga o'zgartira oladi. Bu yondashuv raqamli signallarga ishlov berishni bazaviy stantsiyalarning o'zidan

markazlashtirilgan bulutga o'tkazish imkonini beradi. Operatorlar, albatta, bu yuqori darajadagi yo'qotishlar bilan tavsiflanadigan yuqori quvvatli yuqori chastotali kabellarga bo'lgan zaruratni butunlay yo'q qilinishini qadrlashadi (2- va 3-rasmlar).

Chastotalar resursidan foydalanish samaradorligini oshirishga aktiv panjarali (Active Array Antenna AAA) intellektual keng polosali antennalar ham yordam beradi. Bunday antennalar MIMO texnologiyasining va nur shakllantirish (beamforming) samarali usullarini barcha afzalliklarini amalga oshiradi, bu tufayli tizim sotaga yuklama va trafik zichligi o'zgarishiga bog'liq ravishda yo'naltirilganlik diagrammasini dinamik ravishda o'zgartira oladi. Zamonaviy AAA yechimlari ikkita nurlar shakllantira oladi, bu qo'shimcha sektorlashtirishni ta'minlaydi) va Nokia Siemens ma'lumotlariga ko'ra, an'anaviy RRH (Remote Radio Head) yechimiga nisbatan sig'imni 65%ga oshirish imkonini beradi.

2-rasm. Sotali aloqa bazaviy stantsiyalari antennalar tizimlarining evolyutsiyalanishi

3-rasm. Markazlashtirilgan BSlardan taqsimlangan BS larga o'tish

Active Antenna System (AAS) yechimida amalga oshirilgan bazaviy stansiya endi “antenna”ga (AASga) ulangan tizim moduli (SM) hisoblanadi. Gibrid variant ham mumkin, bunda aktiv antennalar tizimi bir nechta aktiv diapazonlarni (bir nechta aktiv diapazonlar qabul qilgichlari/uzatgichlarini) o‘z ichiga oladi va bir vaqtning o‘zida bir nechta passiv diapazonlarni ulashni ta’minlaydi.

4-rasm. Taqsimlangan BSlardan AAS yechimiga o‘tish

Taqsimlangan antennalar tizimlarining asosiy xususiyatlari. *Antennalar tizimi:* DAS tizimlarida strategik o‘rnatilgan zonalarga joylashtirilgan bir nechta antennalardan foydalaniladi. Bu antennalar sotali aloqani yaxshilash va radiosignallarning quvvatini oshirish uchun birgalikda ishlaydigan tizim vazifasini bajaradi.

Signallarni kuchaytirish: DAS tizimining asosiy vazifasi sotali aloqani yaxshilash va radiosignallarni kuchaytirish, qamrab olish zonasidagi foydalanuvchilar uchun barqaror va ishonchli bog‘lanishni ta’minlashdan iborat.

Keng masshtablarda qamrab olish: DAS belgilangan zonalar bo‘ylab keng masshtablardagi qamrab olishni ta’minlashga qaratilgan. Bu sotali aloqa va radiosignallarni zonaning har bir burchagiga yetib borishini ta’minlash, jonsiz zonalar yoki kuchsiz bog‘lanishli zonalarni bo‘lmasligini anglatadi.

Barqaror qabul qilish: Qabul qilishdagi barqarorlik DAS tizimlarini joylashtirish uchun juda muhim hisoblanadi. Foydalanuvchilar qamrab olish zonasidagi joylashish o‘rnidan qat’iy nazar barqaror ulanishni kutadi va DAS tizimlari qamrab olgan butun zona bo‘ylab barqaror bog‘lanish uchun mo‘ljallangan.

Jonsiz zonalarni bartaraf etish: Xizmat ko‘rsatiladigan hudud bo‘ylab strategik taqsimlangan bir nechta antennalardan foydalanish orqali DAS tizimlari tashqi signallar manbalari, masalan, sotali aloqa minoralari va oxirgi foydalanuvchilar o‘rtasidagi jonsiz zonalarni samarali bartaraf etadi. Bu

foydalanuvchilarning kuchli va ishonchli sotali aloqa va radiosignallariga ulanishini ta'minlaydi.

Taqsimlangan antennalar tizimining ishlash prinsipi. An'anaviy sotali aloqa tayanch stansiyalarining antennalariga ulanish qiyin bo'ladigan muhitlarda, masalan, zich shahar joylarida yoki keng tarqalgan ochiq joylarda DAS tizimlari ishonchli vositachi sifatida ishlaydi. Strategik joylashtirilgan donor antennalaridan foydalanish bilan (5-rasm) DAS yaqin atrofdagi sotali aloqa tayanch stansiyalarining antennalaridan signallarni qabul qiladi. Signallar qabul qilingandan so'ng, bu signallar binolar bo'ylab strategik belgilangan zonaga joylashtirilgan antennalar tarmog'i orqali binoga yo'naltiriladi. Ham ko'p qavatli ofisning yuqori qavatiga, ham stadion tribunolari ichiga DAS tizimlari sotali aloqa va radiosignallarni barqaror va kuchaytirilgan yetib borishini ta'minlaydi.

5-rasm. Taqsimlangan antennalar tizimlarining (DAS) antennalar tizimi orqali signallarni binoga yo'naltirishi

DAS qurilmalarining katta qismi bino ichida joylashgan. Bino ichidagi DAS tizimi quyidagi ikkita asosiy qismlardan iborat (6-rasm):

- signal manbai (Signal Source).
- tarqatish tizimi.

DAS tizimlari quyida keltirilgan uch usullardan biri orqali signallarni qabul qiladi:

- *Off-Air DAS*: Off-Air DAS yechimlari universal bo'lib, an'anaviy sotali aloqa signallari qiyin o'tadigan ichki muhitlarda juda muhim va kuchsiz yoki ishonchsiz qabul qilish signallariga ega bo'lgan tashqi zonalarini qamrab oladi. Strategik joylashtirilgan donor antennalari yaqin atrofdagi sotali aloqa tayanch stansiyalari antennalaridan signallarni qabul qiladi, bu esa foydalanuvchilarga bino ichida uzluksiz bog'lanishni ta'minlaydi;

- *BTS (Base Transceiver Station) bilan integratsiyalangan DAS*: BTS bilan integratsiyalangan DAS yechimlari ichki va tashqi zonalarda yuqori unumdorlikdagi bog‘lanishni talab qiladigan muhitlar uchun mo‘ljallangan. Sotali aloqa operatorlarining tayanch stansiyalari bilan integratsiyalangan BTS DAS tizimlari hatto aholi zich joylashgan hududlarda ham binolar ichida ishonchli bog‘lanishni ta‘minlaydi. BTS DAS tizimlari ichki zonada yuqori samaradorlikni berish bilan birga, tashqi zonada ishonchli qamrab olishni kengaytirish bilan ochiq tadbirlar yoki jamoat yig‘ilish joylari kabi hududlarda harakatlanayotgan foydalanuvchilarning bog‘lanish ehtiyojlarini qondiradi;

6-rasm. DAS tizimining tashkil etuvchilari (1 - signal manbai va 2 - tarqatish tizimi)

- *Kichik sotali DAS*: Kichik sotali DAS yechimlari moslashtirilishi bilan ichki va tashqi zonalarda bog‘lanish ehtiyojlarini qondiradi. Ilg‘or kichik sotali texnologiyadan foydalanish bilan bunday tizimlar binolar ichida lokallashtirilgan sotali signallarini generatsiyalaydi, bu esa foydalanuvchilarga bino ichidagi doimiy bog‘lanishni ta‘minlaydi. Bundan tashqari, konsertlar yoki gavjum chorrahalar kabi tashqi zonalarda Small-Cell DAS qamrab olishni kengaytirish va o‘tkazish qobiliyatini oshirish bilan bog‘lanish muammolarini samarali yechadi. Kichik sotali texnologiyani strategik qo‘llash orqali bu yechimlar foydalanuvchilar uchun joylashish o‘rindan qat‘i nazar, bino ichida yoki tashqarisida uzluksiz sotali aloqani ta‘minlaydi.

Tarqatish tizimi (Distribution System). DAS tizimlari har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega va muayyan muhit uchun mos keladigan quyidagi turli xil tarqatish texnologiyalaridan foydalanadi:

Passiv DAS: Bu texnologiya signallarni belgilangan zona bo‘ylab tarqatish uchun koaksial kabellar va radiochastotaviy komponentlarga asoslanadi (7-rasm). O‘zining soddaligi va tejamkorligi bilan ma‘lum bo‘lgan passiv DAS tizimlari

signallarni to'g'ridan-to'g'ri tarqatish yetarli bo'ladigan muhitlar uchun ideal hisoblanadi. U aktiv tizimlarning murakkabligiga ega bo'lmasdan ishonchli bog'lanishni ta'minlash bilan ichki va tashqi zonalar uchun samarali yechimni taqdim etadi.

7-rasm. Passiv DAS

Aktiv DAS: Aktiv DAS radichastotalar signallarini tarqatish uchun optik yoki Ethernet signallariga o'zgartirishga ega yanada murakkab yondashuv hisoblanadi (8-rasm). Aktiv DAS tizimlari qimmatroq bo'lsa-da, ular ishonchli bog'lanish va qamrab olishni oshirishni ta'minlaydi, bu ularni yuqori zichlikdagi ichki va tashqi zonalar uchun ideal qiladi.

8-rasm. Aktiv DAS

Gibrid DAS: Passiv va aktiv tizimlarning eng yaxshi xususiyatlarini birlashtiradigan Hybrid DAS tizimlari yaxshilangan unumdorlikka ega iqtisodiy jihatdan samarali yechimlarni taqdim etadi (9-rasm). Har ikkala texnologiyadarning

elementlaridan foydalanish Hybrid DAS signallarning tarqalishini optimallashtiradi. Ham ichki zonalarda, ham tashqi zonalarda Hybrid DAS tizimlari arzonlik va funktsionallik o‘rtasidagi muvozanatni saqlaydi.

9-rasm. Gibrid DAS

Raqamli DAS: Raqamli DAS yaxshilangan unumdorlik va imkoniyatlarni taqdim etsa-da, boshqa variantlarga nisbatan yuqori narxga ega. Biroq, uning signallarni yuqori yetkazib berish sifatini va ma'lumotlarni uzatishga ortib borayotgan talablarni qondirishi qobiliyati uni uzluksiz bog‘lanish muhim bo‘lgan muhitlar uchun to‘g‘ri tanlovga aylantiradi. Joylashtirilishidan qat‘iy nazar raqamli DAS tizimlari zamonaviy aloqa tizimlarining ortib borayotgan ehtiyojlarini qondiradigan optimal signallar taqsimoti va tarmoqning unumdorligini ta‘minlaydi.

DAS tizimlarining afzalliklari. *Hamma joyda uzluksiz bog‘lanish:* DAS tizimlarining afzalliklari ularning yopiq zonadagi joylashishidan qat‘iy nazar, foydalanuvchilarga uzluksiz bog‘lanishni ta‘minlash qobiliyati hisoblanadi. Ofislarda elektron pochta xabarlarini jo‘natish, sport musobaqalaridan jonli tasvirlarni uzatish yoki gavjum shahar markazida muhim qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishda DAS tizimlari uzluksiz aloqanini ta‘minlaydi.

Tashqi muhitga moslashish: Ichki zonadan tashqari, DAS tizimlari an‘anaviy tarmoq infratuzilmasi yetishmaydigan tashqi zonada ham qo‘llanilishi mumkin. Keng kampuslar va jonli shahar maydonlaridan tortib keng parklar va transport markazlarigacha, DAS tizimlari foydalanuvchilarning hatto eng gavjum va eng qiyin tashqi zonalarda ham aloqada bo‘lishini ta‘minlaydi.

Foydalanuvchilarning bog‘lanish sifatini oshirish: DAS tizimlari ichki va tashqi zonalarda umumiy foydalanuvchilar uchun bog‘lanish sifatini yaxshilaydi. Ish uchun uzluksiz bog‘lanishga tayanadigan, band bo‘lgan mutaxassislar yoki ochiq

havoda o'tkaziladigan tadbirdan zavqlanadigan tomoshabinlar DAS aloqadan foydalanishi, xabardor bo'lishi va aktiv bo'lishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, taqsimlangan antennalar tizimlari (DAS) turli zonalarda simsiz qamrab olish va bog'lanishni yaxshilash uchun ishonchli va samarali yechimni taqdim etadi. Aslini olganda, taqsimlangan antennalar tizimlari tashqi sotali aloqa tayanch stansiyalari antennalari va foydalanuvchilar o'rtasida muhim bo'g'in bo'lib xizmat qiladi, har tomonlama qamrab olish, barqaror bog'lanish va ichki va tashqi zonalarda yaxshilangan aloqani ta'minlaydi. Signallarni samarali tarqatish va qamrab olishdagi jonsiz zonalarni bartaraf etish bilan DAS tizimlari foydalanuvchilar uchun hatto qiyin joylarda ham doimiy bog'lanishni ta'minlaydi. Ularning moslashuvchanligi, kengaytirilishi va uzluksiz rouming imkoniyatlari DAS tizimlarni jamoat joylari, savdo binolari, metro bekatlari va transport markazlari uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va saytlar

1. Yu, Lisu, et al. "Massively distributed antenna systems with nonideal optical fiber fronthauls: A promising technology for 6G wireless communication systems." *IEEE Vehicular Technology Magazine* 15.4 (2020): 43-51.

2. Nahas, Michel, et al. "Base stations evolution: Toward 4G technology." *2012 19th International Conference on Telecommunications (ICT)*. IEEE, 2012.

3. Koyama, Yasushi, et al. "A high-power terahertz source over 10 mW at 0.45 THz using an active antenna array with integrated patch antennas and resonant-tunneling diodes." *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology* 12.5 (2022): 510-519.

4. Chieh, Jia-Chi Samuel, et al. "Development of flat panel active phased array antennas using 5G silicon RFICs at Ku-and Ka-bands." *IEEE Access* 8 (2020): 192669-192681.

5. Alraih, Saddam, et al. "Revolution or evolution? Technical requirements and considerations towards 6G mobile communications." *Sensors* 22.3 (2022): 762.

6. Huang, Huan-Chu, and Jiaguo Lu. "Evolution of innovative 5G millimeter-wave antenna designs integrating non-millimeter-wave antenna functions based on antenna-in-package (AiP) solution to cellular phones." *IEEE Access* 9 (2021): 72516-72523.

7. <https://www.signalboosters.com/the-complete-das-guide/#:~:text=Most%20Passive%20DAS%20support%20multiple,up%20to%20500%2C000%20sq%20ft.>